

RECOMENDAÇÕES

PARA AS BIBLIOTECAS DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL 2025-2027

associação portuguesa de
bibliotecários, arquivistas,
profissionais da informação
e documentação

Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior

Visão e desafios transversais

O Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais de Informação apresenta as Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior 2025-2027, com a intenção de mobilizar os profissionais das bibliotecas para objetivos comuns, oportunidades de inovação e práticas que valorizem o papel das Bibliotecas nas Instituições de Ensino Superior e Investigação. Estas recomendações visam propor eixos de intervenção prioritários para os quais as Bibliotecas de Ensino Superior devem estabelecer estratégias e planos de ação efetivos a curto e médio prazo.

A transformação digital tem trazido alterações globais tanto à forma como se acede à informação, como ao modo como se constrói o conhecimento, antevendo-se alterações estruturais no ensino, aprendizagem e investigação nas Instituições de Ensino Superior, o que traz inúmeras possibilidades, mas também diversos desafios às suas Bibliotecas de Ensino Superior (BES). Como consequência, a estratégia das BES e a ação dos profissionais de informação deverá redefinir-se em função das alterações radicais em curso no Ensino Superior, dos contínuos avanços tecnológicos e das novas práticas de produção e disseminação da ciência e da cultura. Isto permitirá reforçar as Bibliotecas como parceiras essenciais nas IES, sendo plataformas que facilitam o acesso à informação de qualidade e potenciam a cocriação e a dinamização de redes de colaboração e parcerias institucionais, locais, nacionais e internacionais para o acesso ao conhecimento e a aproximação à sociedade.

Face a uma utilização acrescida dos espaços e serviços, as bibliotecas são chamadas a reforçar o seu papel promotor da inclusão e equidade junto da comunidade académica e da sociedade, mediante a oferta de espaços centrados no utilizador, flexíveis e acessíveis, e de iniciativas alargadas de combate à desinformação e de promoção das competências digitais e, em particular, das competências (ou literacia) de informação. A utilização cada vez mais alargada e incremental de ferramentas de Inteligência Artificial e a sua integração em processos funcionais, constitui-se como um estímulo transformador a um nível global, cabendo às BES assumir um posicionamento de liderança na adaptação e resposta institucional neste domínio, no uso responsável, o respeito pelos princípios de ética, transparência e integridade.

Estas Recomendações para as BES 2025-2027 identificam os seguintes quatro desafios que lhes são transversais: Abertura e Colaboração, Inteligência artificial, Inclusão e Equidade, Cocriação e comunidade.

Abertura e Colaboração – as BES operam num contexto que exige uma atuação conectada e colaborativa. Atuam como promotoras do conhecimento aberto, ciência colaborativa e colaboração interdisciplinar, por meio da construção de infraestruturas abertas e da dinamização de redes de colaboração e parcerias para o desenvolvimento de plataformas integradas e a oferta de serviços que facilitem e apoiem a transformação digital nas IES.

Inteligência artificial – as BES alinham-se num posicionamento de liderança na adaptação e na resposta institucional aos desafios da Inteligência Artificial (IA). A utilização cada vez mais alargada e incremental de ferramentas de Inteligência Artificial e sua integração nos processos de ensino, aprendizagem e investigação constitui-se como um estímulo transformador, cabendo às BES prever um uso e integração das tecnologias de IA na instituição que seja responsável, pautado pelos princípios de ética, transparência e integridade e alinhado com as orientações aplicáveis e as melhores práticas.

Inclusão e Equidade – As BES assumem-se como agentes estratégicos na construção de espaços e serviços inclusivos e de um acesso equitativo à informação. Face a uma utilização acrescida dos espaços e serviços, importa que reforcem o seu papel promotor da inclusão e equidade junto da comunidade académica e da sociedade, mediante a oferta de espaços centrados no utilizador, flexíveis e acessíveis, e de iniciativas alargadas de combate desinformação e de desenvolvimento de competências de literacia da informação e fluência digital.

Cocriação e comunidade – As BES desempenham um papel ativo na cocriação de conhecimento e no reforço da participação da comunidade. Assumem-se assim como plataformas que facilitam e promovem a cocriação, o envolvimento da comunidade na definição de serviços e na conceção de políticas e o valor social do conhecimento produzido na instituição.

01 Inovação e transformação digital

Integrar tecnologias de IA nos sistemas e processos da atividade biblioteconómica e nos serviços oferecidos à comunidade

Dinamizar as equipas de trabalho para implementar tecnologia de IA na atividade quotidiana das BES, promovendo o uso de ferramentas na automatização e assistência de processos técnicos e administrativos e nos sistemas que apoiam a atividade biblioteconómica. As BES devem definir uma estratégia de implementação destas tecnologias de IA a integrar nos processos e serviços, mediante a identificação de novas formas de trabalhar e serviços de valor acrescentado a serem criados ou atualizados, em alinhamento com orientações institucionais ou sectoriais e com a legislação e normas éticas, incentivando projetos transversais neste domínio.

Acompanhar os avanços da Inteligência Artificial para assumir um papel ativo nas IES

Acompanhar e compreender criticamente os avanços da IA, mediante uma estratégia de colaboração e partilha de informação entre profissionais da informação, que permita uma contínua exploração dos seus avanços, da regulamentação associada e das potencialidades para a otimização das atividades de aprendizagem e investigação e que possibilite um papel ativo das bibliotecas em debates alargados de âmbito institucional, local ou nacional e uma participação na criação de orientações institucionais para integrar e regular o uso da IA nas IES.

Promover o uso responsável e crítico das ferramentas de IA Generativa

Incentivar a utilização crítica e consciente das ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, com foco na integridade académica e no combate à desinformação, através da consolidação de serviços de apoio que incluam uma oferta formativa e uma divulgação regular de informação sobre o uso de ferramentas de IA na aprendizagem e investigação. Estes serviços de suporte devem alertar para os riscos inerentes ao uso de IA e para a falta de transparência, tanto na produção como no consumo de informação gerada por IA, em articulação com regulamentação geral e orientações da IES para a IA responsável.

02 Ciência Aberta e infraestruturas de investigação

Fortalecer a sustentabilidade de infraestruturas abertas de investigação

Fortalecer a infraestrutura partilhada e colaborativa de investigação, alicerçada em princípios de confiabilidade e sustentabilidade e orientada pela comunidade, que facilite não só a organização e disseminação dos variados tipos de resultados e atividades de investigação e educação, mas também o encontro, capacitação e socialização entre investigadores e o contributo para a inovação do sistema de comunicação académica. Garantir a implementação e manutenção de serviços robustos e infraestruturas abertas e interoperáveis para a criação, registo, armazenamento, divulgação e preservação sustentável dos diversos tipos de resultados de investigação, facilitando o acesso a tecnologias emergentes e orientadas por dados, e proporcionando o suporte técnico especializado e formação contínua para investigadores para a utilização eficaz e eficiente das infraestruturas disponíveis.

Viabilizar modelos equitativos de publicação aberta e fomentar os valores de Diversidade, Equidade e Inclusão no Acesso Aberto

Apoiar e promover iniciativas de publicação cujos modelos de governação sejam transparentes, inclusivos e assentes em valores de comunidade, privilegiando abordagens sustentáveis que não dependam necessariamente de taxas de publicação, de forma a garantir um acesso equitativo ao conhecimento, apostando e apoiando projetos editoriais de Acesso Aberto Diamante como uma alternativa sustentável e equitativa.

Reforçar a aposta em serviços de apoio à gestão de dados de investigação

Assegurar serviços técnicos e de capacitação para suporte à gestão de dados de investigação adequados a todas as etapas do processo de investigação, garantindo a conformidade dos resultados com os princípios de dados FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable; Reusable*) e CARE (*Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics*), incluindo a aposta firme e estrutura na capacitação dos profissionais de suporte à investigação, nomeadamente curadores e administradores de dados.

03 Sustentabilidade e responsabilidade social

Assumir papel ativo na promoção de uma cultura de sustentabilidade

Comprometer-se ativamente com a promoção do conhecimento e sensibilização para a sustentabilidade junto da comunidade interna e externa, mediante o reforço de coleções e recursos de informação no âmbito da sustentabilidade nas suas vertentes ambientais, sociais, culturais e económicas e o estabelecimento de estratégias de colaboração com a comunidade na criação de projetos que promovam a consciencialização de práticas promotoras de um ambiente sustentável.

Desenvolver políticas e práticas para promover a bibliodiversidade

Reforçar o papel das bibliotecas de ensino superior em Portugal como agentes ativos na promoção da bibliodiversidade, através da definição de políticas de gestão de coleções e de recursos informacionais que assegurem a diversidade de modelos de publicação académica, valorizem pequenos editores e iniciativas orientadas para a comunidade, e integrem o multilinguismo como critério estruturante no desenvolvimento de coleções. Garantir a diversidade e representatividade das coleções como princípio orientador dos processos de aquisição, avaliação e desbaste, incorporando critérios de pluralidade cultural, linguística e epistemológica.

Sustentabilidade da comunicação académica e liberdade intelectual

Promover a sustentabilidade da comunicação académica, privilegiando modelos não comerciais, infraestruturas abertas e soluções alternativas de acesso e preservação, contribuindo para a equidade e inclusão no ecossistema científico. Assumir um compromisso institucional claro com a defesa da liberdade intelectual, através de políticas que previnam todas as formas de censura, incluindo tentativas de exclusão de conteúdos, garantindo o acesso livre, plural e crítico à informação.

04 Valorização de espaços e coleções

Reforçar e comunicar a Biblioteca como espaço de ambiente seguro e acolhedor

Promover os valores democráticos e a liberdade de expressão através de iniciativas que incentivem o diálogo aberto e respeitoso, dinamizando a Biblioteca como um espaço seguro, inclusivo e livre de violência. Garantir espaços físicos e digitais acessíveis, adaptando recursos e infraestruturas a diferentes necessidades, que permitam o bem-estar dos utilizadores, inclusive a opção de desconexão das atividades de carácter académico e dos ambientes digitais que lhes estão forçosamente associados. Realizar ações que permitam que as BES sejam reconhecidas como agentes promotores de ambientes saudáveis (nomeadamente no que se refere à saúde mental), sustentáveis e ecológicos.

Conceber e adaptar espaços para serviços e atividades inovadoras que respondam à diversidade de públicos

Assumir a natureza híbrida das Bibliotecas de Ensino Superior, integrando de forma articulada as dimensões física e virtual, criando serviços e espaços orientados pelas necessidades da comunidade, valorizando a deslocalização e flexibilização como estratégias para melhorar a qualidade dos serviços prestados e aumentar a satisfação da experiência do utilizador, num contexto académico cada vez mais heterogéneo. Garantir, simultaneamente, que os espaços da biblioteca suportam formas flexíveis, inclusivas e personalizadas de acesso, pesquisa e uso da informação, acompanhando a evolução das práticas de ensino, aprendizagem e investigação.

Apostar na criação colaborativa de coleções sustentáveis e abertas

Definir estratégias colaborativas para o desenvolvimento de coleções sustentáveis e abertas, promovendo a articulação entre instituições na construção de coleções partilhadas. Incluir, neste contexto, iniciativas de digitalização e preservação digital que assegurem a continuidade, integridade e acessibilidade a longo prazo do património científico e cultural. Adotar modelos colaborativos de financiamento e desenvolvimento de conteúdos, bem como práticas alinhadas com padrões interoperáveis de metadados e princípios de dados abertos e *Linked Open Data*, potenciando a descoberta, reutilização e integração da informação em ecossistemas de conhecimento mais amplos.

05 Literacias e capacitação

Combater a desinformação, promover o sentido crítico e o uso e a produção de informação de qualidade

Contribuir para o reforço das competências de literacia da informação e de literacia digital da comunidade, em atividades coordenadas com outros departamentos e serviços da instituição, promovendo o acesso a fontes de informação seguras e confiáveis, adequadas à atividade científica e académica, e desenvolvendo serviços e produtos de informação que fomentem o debate e a análise crítica e incentivem a adoção de boas práticas de uso ético da informação e de produção responsável de conteúdo.

Investir numa oferta diversificada de formação integrada nos currículos académicos, preferencialmente com acreditação

Procurar proativamente oportunidades para efetivar parcerias na instituição para a criação de cursos ou módulos de formação integrados em unidades curriculares ou ciclos de estudo, em novos formatos como microcredenciais ou *digital badges*, certificada ou acreditada, que permitam aos aprendentes adquirir competências transversais em literacia da informação e literacia digital em formatos flexíveis, adaptados às necessidades académicas e de aprendizagem ao longo da vida. Explorar, nesses ambientes, métodos inovadores que permitam melhorar a experiência de aprendizagem, tais como a análise dos dados do processo de aprendizagem (*learning analytics*), a tutoria e avaliação suportadas em inteligência artificial e uma cultura de avaliação mais significativa e autêntica.

Investir na produção e gestão colaborativa de Recursos Educativos Abertos

Reforçar o papel estratégico das Bibliotecas de Ensino Superior na promoção de uma educação aberta, de qualidade e sustentável, assegurando infraestruturas acessíveis e abertas que apoiem iniciativas pedagógicas e científicas, incluindo unidades curriculares e programas doutorais. Reconhecendo a sua vocação natural para liderar estas dinâmicas, é essencial garantir os recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários para que estas bibliotecas cumpram eficazmente esta missão; dinamizar redes formais de colaboração entre bibliotecas, especialmente em proximidade geográfica, para partilhar e otimizar iniciativas e infraestruturas dedicadas aos Recursos Educativos Abertos (REA), procurando apoiar a criação de um serviço nacional ou consorcial de REA que amplifique o impacto destas ações.

06 Liderança e intervenção social e política

Assumir a liderança em domínios de ação específicos das IES

Demonstrar a existência de conhecimento técnico (nível de especialização dos bibliotecários), experiência (participação em projetos e grupos de trabalho) e capacidade de ação para providenciar aconselhamento e participar no processo de decisão em domínios como a Ciência Aberta, Gestão de Dados, Recursos educativos abertos, Bibliometria, Literacia da Informação, Competências Transversais, Transformação digital, Inteligência Artificial. Coordenar projetos ou atividades dirigidas à comunidade, em colaboração com outros serviços, com vista à promoção do sucesso académico, da inclusão, da sustentabilidade e da inovação pedagógica, posicionando internamente a Biblioteca no centro da ação.

Coordenar processos que conduzam à definição de políticas e normas internas

Contribuir ativamente para o debate, definição e elaboração de quadros normativos e políticas internas que respondam às necessidades e/ou exigências externas nos domínios de suporte à investigação, apoio ao ensino e inovação pedagógica (legislação, tutela, estruturas e instrumentos de financiamento), visando encabeçar estruturas e equipas pluridisciplinares que conduzem os processos organizacionais.

Influenciar decisões em áreas estratégicas da missão das IES

Influenciar resoluções ao nível das estruturas de decisão, gestão e órgãos colegiais das IES, intervindo diretamente na elaboração de projetos estratégicos, definição de eixos de intervenção, e planos de atividades das Instituições, procurando contribuir diligente e proativamente, por forma a garantir que a Biblioteca e os seus utilizadores são representados nas decisões das diversas estruturas de coordenação, incluindo a elaboração e apresentação de instrumentos e mecanismos de apoio à decisão.